

Densitometría ósea para el diagnóstico oportuno de osteoporosis

Meliza Aguilar-Estudillo¹

¹Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Profesional Asociado en Imagenología

Aceptado: 21 Julio 2023

la salud de la población mayor de manera silenciosa y cuya prevalencia va en aumento, muchas de las personas que la padecen son diagnosticadas hasta que sufren las consecuencias como lo son lesiones en cadera, muñecas o columna lumbar. La mayoría de los casos no fueron previstos debido a la falta de información acerca de los estudios de imagen que se usan para detectar enfermedades de este tipo a tiempo. Actualmente se cuenta con equipos de densitometría ósea cuya función es detectar cuando una persona se encuentra en riesgo de padecer osteoporosis y así prevenir los casos graves. Es de suma importancia prestar atención a pacientes con factores de riesgo e indicarles hacer los estudios pertinentes para salvaguardar su integridad física.

Palabras clave: densitometría ósea, osteoporosis, fracturas, densidad mineral ósea.

Introducción

El sistema óseo se compone de tres células fundamentales: los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos. Estas células se encargan de ayudar a los huesos a mantener su forma, fuerza, función y resistencia. Al igual que el resto de las células en nuestro cuerpo, éstas se encuentran en constante regeneración, esto quiere decir que muere una célula vieja para que una nueva tome su lugar y siga manteniendo su función y así el ciclo continúe. Pero ¿qué pasa cuando hay osteoporosis?

Las células mueren con mayor rapidez de la que el sistema esquelético es capaz de regenerar, el calcio disminuye de manera significativa y los huesos pierden

sus propiedades trayendo como consecuencia debilidad, fragilidad y susceptibilidad a fracturas incluso si no se sufre una lesión grave.

Fig. 1 Osteoporosis en cuatro etapas.

Nota: En la figura se observa cómo gradualmente se degenera el tejido óseo. (iStock, 2016)

Es necesario mantener informados acerca de los estudios existentes para detectar la osteoporosis a los pacientes que tienen al menos un factor de riesgo de desarrollarla, eso reducirá el número de casos que terminan en consecuencias graves y tratamientos que difícilmente funcionan para tratarla.

Acerca de la osteoporosis

La osteoporosis es una enfermedad infra diagnosticada, existen cerca de 200 millones de personas que la padecen a nivel mundial y únicamente el 25% ha sido diagnosticado con la enfermedad a tiempo. (Bindex, 2019).

Este padecimiento representa uno de los riesgos más grandes entre varones mayores a los 50 años y mujeres en el mismo rango de edad y en etapa postmenopáusica, la probabilidad de padecerla aumenta en personas con antecedentes de artritis, con dieta baja en calcio y en personas que consumen continuamente alcohol, tabaco o cafeína.

Debido a esto, la Sociedad de Osteoporosis de Canadá ha recomendado que se evalúe a las personas con factores de riesgo mediante una densitometría ósea, este estudio ayuda a los médicos a determinar si es necesaria

la intervención y como se llevará a cabo, además del tratamiento a seguir para reducir los riesgos de fractura osteoporótica. Sin embargo, la falta de información, el costo elevado de los estudios y medicamentos y la escasez de recursos en hospitales han hecho que realizar un examen sea sumamente difícil o que la población no se vea interesada en acudir a solicitarlo.

Densitometría ósea

La densitometría ósea, también conocida por sus siglas en inglés como Dual-Energy X-ray Absorptiometry (DEXA), es un estudio de imagen que hace uso de rayos X para medir el nivel de calcio y minerales en los huesos, es de suma precisión a pesar de que usa baja dosis de radiación (cerca de la cuarta parte que se recibe en una radiografía de tórax convencional). El procedimiento consiste en enviar pequeñas cantidades de radiación con dos diferentes montos de energía a una zona específica del cuerpo para ver como los huesos la absorben. Según la respuesta de absorción se determina la densidad mineral ósea y se hacen mediciones del esqueleto central y periférico usando un software que lee los niveles de energía y radiación usadas junto con la cantidad que el hueso fue capaz de absorber, para luego comparar los resultados con las cifras normales según el rango de edad y el sexo del paciente.

La densitometría ósea, también conocida por sus siglas en inglés como Dual-Energy X-ray Absorptiometry (DEXA), es un estudio de imagen que utiliza rayos X para medir el nivel de calcio y minerales en los huesos, es muy precisa a pesar de que utiliza una dosis baja de radiación (aproximadamente una cuarta parte de la que se recibe en una radiografía de tórax convencional). El procedimiento consiste en enviar pequeñas cantidades de radiación con dos energías diferentes a una zona concreta del cuerpo para ver cómo la absorben los huesos. A partir de la respuesta de absorción, se determina la densidad mineral ósea y se realizan mediciones del esqueleto central y periférico mediante un programa informático que lee los niveles de energía y radiación utilizados junto con la cantidad que el hueso fue capaz de absorber, para luego comparar los resultados con cifras normales según el rango de edad y el sexo del paciente.

La densitometría ósea es una herramienta valiosa en el diagnóstico y seguimiento de afecciones como la osteoporosis, una enfermedad que hace que los huesos se debiliten y se vuelvan frágiles. La osteoporosis es especialmente frecuente en mujeres posmenopáusicas, pero también puede afectar a hombres y personas de todas las edades. La enfermedad puede provocar fracturas y otras complicaciones, reduciendo la movilidad y la calidad de vida. La densitometría ósea puede ayudar a detectar precozmente la pérdida de masa ósea, lo que puede permitir una intervención y un tratamiento tempranos para prevenir las fracturas antes

de que se produzcan. Los resultados de la densitometría ósea también pueden utilizarse para controlar la eficacia del tratamiento y ajustar los planes de tratamiento según sea necesario. Además de la osteoporosis, la densitometría ósea también puede utilizarse para evaluar la salud ósea en otras afecciones, como el hiperparatiroidismo, el hipertiroidismo y la enfermedad de Paget.

Si el estudio demuestra que los niveles de densidad mineral ósea del paciente son bajos y conlleva un riesgo de padecer osteoporosis o inclusive, ya padecerla, se procede a someter al paciente a un tratamiento y dieta estricta que sea alta en calcio y vitamina D. El progreso de dicho tratamiento será monitoreado mediante densitometrías y estudios programados que ayudan al médico a tener control del método utilizado y cerciorarse de que el paciente presenta progreso y no regresión.

En la actualidad se desarrollan sistemas de ultrasonido denominados Bindex que intentan sustituir la prueba DEXA por medio el uso de ultrasonido pulso-eco que mide la densidad ósea mediante la tibia proximal (Rinaldi, 2021).

Fig. 2 Densitometría ósea.

Nota: La densitometría es una prueba diagnóstica que mide el grado de mineralización del hueso y que se aplica tanto en el diagnóstico precoz de la osteoporosis.

El costo de los estudios Bindex es mucho menor a la densitometría, pero no muestra la misma precisión de resultados y diagnósticos, además de no estar al alcance de toda la población y zonas geográficas ya que al ser un estudio en evolución solo se encuentra en Estados Unidos, Finlandia, Austria y Países Bajos.

Esto deja al resto del mundo y sobre todo a países en desarrollo como México, con la única opción de la densitometría para lograr que un paciente obtenga un diagnóstico que podría bien, salvar su estado de salud.

Análisis

Conforme se envejece, el cuerpo inevitablemente comienza a perder las capacidades y funciones que poseía cuando era joven y es de suma importancia mantenerse informado respecto a los cuidados y atenciones médicas que se deben recibir para evitar enfermedades degenerativas y de avance rápido como lo es la osteoporosis.

El sistema de salud mexicano impide que todos tengan la misma calidad de atención médica y lamentablemente esto ha logrado que las personas que tenían la oportunidad de ser diagnosticadas a tiempo, sufran el empeoramiento de su enfermedad.

Conclusión

La osteoporosis es un peligro para las personas mayores y además de llevar una vida saludable, no hay mejor manera de prevenirla que acudir al médico para que realice una densitometría ósea y así se descarte la probabilidad de padecerla o encontrar una opción de tratamiento si así se requiere. Impulsemos a la población a realizarse una prueba DEXA de forma oportuna, esto no solo ayuda a la disminución de casos, sino también auxilia al paciente a no sufrir el dolor físico y emocional que conlleva esta enfermedad.

La tecnología avanza a pasos agigantados, así que no deberíamos sorprendernos cuando surja algún nuevo método para prevenir la osteoporosis o disminuir sus consecuencias.

Referencias

- Alvarez R., Cardenas O., Fuente, F., Lopez B., & Bolaños L., (1996). Densitometría ósea y predicción de riesgo de fractura de la cadera. [página web].
- Astudillo C., Miranda, E., Muñoz S., & Paolinelli, P. (2013). Densitometría ósea. [página web]. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864013701421>
- Bartl, R., & Frisch, B. (2010). Osteoporosis: Diagnóstico, prevención y tratamiento. (2ª ed.) Aula Médica.
- Bindex (2019). Osteoporosis. [página web]. <https://www.bindex.fi/en/osteoporosis/>
- Friedewald SM, Rafferty EA, Rose SL, Durand MA, Plecha DM, Greenberg JS, Hayes MK, Copit DS, Carlson KL, Cink TM, Barke LD, Greer LN, Miller DP, Conant EF, Breast Cancer Screening Using Tomosynthesis in Combination with Digital Mammography, JAMA June 25, 2014. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-215X1996000200002&lng=es&tlng=pt. https://www.anmm.org.mx/GMM/2016/s1/GMM_152_2016_S1_084-089.pdf
- Jameson, L. (2018). Harrison: Principios de medicina interna (20a ed.). McGraw-Hill Education.
- Mamografía 3D – Tomosíntesis: el revolucionario método para la detección precoz del cáncer de mama. [página web]
- Mayo Clinic. (2019). Osteoporosis - Síntomas y causas. [página web]. <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/osteoporosis/symptoms-causes/syc-20351968>
- Organización Mundial de la Salud. (2021) Trastornos musculoesqueléticos. [página web].
- Revista de Osteoporosis y Metabolismo Mineral (2018) Osteoporosis, definición y epidemiología. [página web]. <http://revistadeosteoporosisymetabolismomineral.com/2017/07/11/osteoporosis-definicion-epidemiologia/>
- Reza A. (2016) Osteoporosis. [página web].